

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337899>

ARDUINO UNO

Unarboyev Nursulton Tohirjon o'g'li

Namangan Davlat

Universiteti matematika fakulteti amaliy matematika

(sohalar bo'yicha) yo'nalishi 2-kurs magistranti

E-mail: unarboyev01@mail.ru

Annotatsiya: Arduining keng tarqalgan turi: Arduino Uno to'grisida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Mikrokontrollerlar, Arduino, Arduino Uno, Arduino Mega, ATmega8U2, USB, RESET.

Arduino muhiti dasturiy ta'minot yoki elektronika tajribasiga ega bo'lmagan yangi boshlanuvchilar uchun qulay foydalanish uchun mo'ljallangan. Masalan, siz RFID tizimi orqali yoki oddiy raqamli parol qurilmasini yasash orqali eshigingizga qulf qo'yishingiz yoki xonangizga kimdir kirganligini aniqlashda ishlatiluvchi qurilmalarni va yana oddiy haroratni o'lchovchi kabi qurilmalarni yasashingiz mumkin. Aslida Arduino sotuv markasi bo'lib, uning tarkibiga Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Pro, Arduino Ethernet, Arduino Nano, Arduino Robot, Arduino Due kabi turlari kiradi. Bularning bir-biridan farqi, qo'llash mumkin bo'lgan imkoniyatlaridadir. Masalan Arduino Uno kichik proyektlar, ko'p bo'lmagan modullarni boshqarish mumkin. Arduino Megada esa Arduino Uno ga nisbatan ancha ko'p modullarni boshqara olish imkoniyatiga ega.

1.1 Arduino Mega

1.2 Arduino Uno

Endi qaysi platadan foydalanamiz degan savolga kelsak, biz Arduino Uno platasidan foydalanamiz. Sababi u juda ixcham, qulay va ko‘plab funksiyalarni bajara oladi.

Arduino Uno – bu ATmega328 mikrokontrolleriga asoslangan qurilma. U mikrokontroller bilan qulay ishlash uchun kerak bo‘lgan hamma narsani o‘z ichiga oladi: 14 raqamli kirish/chiqish (ulardan 6 tasi PWM chiqishi sifatida ishlatilishi mumkin), 6 ta analog kirish, 16 MGts kristalli resonator, USB ulagichi, quvvat ulagichi va reset tugmasi. Qurilma bilan ishlashni boshlash uchun AC/DC adapter yoki batareyalardan quvvatni ta’minlash yoki USB kabeli yordamida kompyuterga ulash kifoya.

Barcha oldingi Arduino platalaridan farqli o‘laroq, Uno USB-UART interfeysi konvertori sifatida FTDI chipi o‘rniga ATmega16U2 mikrokontrollerida (R2 versiyasidan oldin ATmega8U2) foydalanadi.

Arduino Uno versiyasi R2 platasida qayta yuklashni yangilash jarayonini soddalashtirish uchun 8U2 mikrokontrollerning HWB chizig‘ini yerga tortadigan resistor qo‘shildi.

R3 taxtasidagi o‘zgarishlar quyida keltirilgan:

- Pinout 1.0: SDA va SCL chiqishlari qo‘shilgan(AREF pining yonida), shuningdek, RESET pinining yonida joylashgan ikkita yangi pin. Birinchisi – IOREF – kengaytirish platalarini Arduino ish kuchlanishiga moslashtirishga imkon beradi. Ushbu chiqish AVR mikrokontrollerlari asosidagi 5V Arduino va 3.3V Arduino Due platalari bilan kengaytirish platalarining muvofiqligi uchun mo‘ljallangan. Ikkinchi chiqish hech narsaga ulanmagan va kelajakdagi maqsadlar uchun ajratilgan.
- Qayta tiklash(RESET) davrining shovqinga qarshi xususiyatlari yaxshilandi
- ATmega8U2 mikrokontrolleri ATmega16U2 bilan almashtirildi.

“Uno” (italyancha – “bir”) Arduino 1.0 yaqinlashib kelayotgan relizi sharafiga nomlangan. Arduino 1.0 bilan birgalikda ushbu qurilmalar Arduinoning asosiy versiyalari bo‘ladi. Uno – Arduino platformasining mos yozuvlar modeli va USB platalari seriyasining oxirgisi:

Microcontroller	ATmega328P
Operating Volt.	5V
Input Volt. (recommended)	7-12V
Input Volt. (limit)	6-20V
Digital I/O Pins	14 (6 PWM output)
PWM Digital I/O Pins	6
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	20 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Clock Speed	16 MHz
LED_BUILTIN	13
Length	68.6 mm
Width	53.4 mm

Arduino loyiha fayllarida ATmega8, 168 yoki 328 mikrokontrollerlari paydo bo'lishi mumkin, masalan, ATmega328 mikrokontrolleri so'nggi modellarda qo'llaniladi, ammo diagrammada ATmega8 mikrokontrolleri ko'rsatilishi mumkin. Bu xato emas, chunki barcha uchta mikrosxemalar chiqish nuqtai nazaridan bir-biriga to'liq mos keladi.

Arduino Uno kompyuter, boshqa Arduino yoki boshqa mikrokontrollerlar bilan aloqa qilish uchun bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi. ATmega328 raqamli pinlar 0(RX) va 1(TX) orqali ketma-ket aloqa o'rnatish imkonini beruvchi UART qabul qiluvchiga ega. Bordagi ATmega16U2 mikrokontrolleri ushbu qabul qiluvchining kompyuterning USB portiga ulanishni ta'minlaydi va kompyuterga ulanganda Arduinoni virtual sifatida aniqlash imonini beradi. 16U2 mikrochipining dasturiy ta'minoti standart USB-COM drayverlaridan foydalanadi, shuning uchun tashqi drayverlarni o'rnatish talab qilinmaydi. Windows platformasida faqat tegishli .inf fayli talab qilinadi. Arduino dasturiy paketi Arduinoga oddiy matnli ma'lumotlar USB-UART konvertor chipi orqali uzatilganda, platadagi RX va TX ledlari miltillaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Arduino elektron dizayneri electron qurilmalarni jadal rivojlantirish uchun qulay platformadir. U C/C++ asosidagi maxsus dasturlash tilida dasturlashtirilgan. Yaratilgan algoritmnining ishlashini jismoniy qurilmada visual tarzda tekshirish mumkin. Bu ta'lim jarayonining eng muhim shartidir. Dastur yozgan talabalar natijalarini darhol ko'rishadi. Dars davomida va materialni o'rganishda mashg'ulotlarning amaliy yo'nalishini belgilash juda muhimdir. Arduino Uno esa bu borada bizga ulkan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ARDUINO.CC, “Arduino – Kirish”, 2015 [Onlayn] Mavjud: <http://arduino.cc/en/Guide/Introduction>. [Kirishilgan: 25-fevral - 2015].
2. Arduino.cc, ‘Arduino - Mahsulotlar’, 2015. [Onlayn]. Mavjud: <http://arduino.cc/en/Main/Products>. [Kirishilgan: 25-fevral-2015].
3. ArduPilot Mega, ‘ArduPilot Mega’, 2015. [Onlayn]. Mavjud: <http://www.ardupilot.co.uk/>. [Kirishilgan: 23-noyabr- 2015-yil].
4. Galadima, A.A., "Arduino o‘rganish vositasi sifatida", Electronics, Computer and Computation (ICECCO), 2014 yil 11-xalqaro konferentsiya, jild, №, 1-4-betlar, 2014 29 sentyabr - oktyabr. 1 2014. doi: 10.1109/ICECCO.2014.6997577
- 5.1109/ICECCO.2014.6997578 10. LilyPad Arduino, ‘LilyPad Arduino’, 2015. [Onlayn]. Mavjud: <http://lilypadarduino.org/>. [Kirishilgan: 13-sentabr-2015].
6. Ismailov, A. S., & Jo‘Rayev, Z. B. (2022). Study of arduino microcontroller board. Science and Education, 3(3), 172-179.